

ДИСКУРСЛАРДА «МИҚДОР» КОНЦЕПТИНИНГ ЎЗИГА ХОС МОДЕЛЛАШТИРИЛИШИ

Хошимова Наргис Абдуллаевна

Фарғона давлат университети доценти

Инамова Шахлохон Қобулжон қизи

Фарғона давлат университети магистранти

Аннотатсия: Аср бошида ўзбек тилида сон-миқдор микромайдони ва унинг лисоний-нутқий хусусиятлари ўрганилди. Хусусан, сон-миқдор маъносини ифодаловчи морфологик, луғавий, синтактик, фонетик ва нолисоний воситаларни биргаликда ўрганиш ҳаракати амалга оширилди¹³. Бироқ, ўзбек тилшунослигида тил субъектининг хусусиятлари, ассоциатив тафаккури, миллий тафаккури кабиларнинг тилда акс этиши, хусусан, «миқдор» концептининг ўзбек тилида воқеланиши масаласи етарлича тадқиқ қилинган эмас.

Калит сузлар: грамматика, паукаллик грамматикаси, фонетик ва нолисоний воситалар.

Тилда (онгда) барча нарсалар учун ўлчов шахсининг ўзидир. Шу жиҳатдан миқдор ҳақидаги тушунчаларда ҳам бу акс этади.

Ўзбек тилида грамматик сон ҳақида гапирганда, бирлик ва кўплик фарқланади. Аммо ўзбекча менталитетда паукал миқдор ҳам фарқланади. Бу миқдор иккидан еттигачадир. Ўзбек тили грамматикасида паукал миқдорнинг «из»лари мавжуд бўлиб, бу иккидан еттигача -ов, -ала кўшимчаларининг кўшилиб, жамловчи сонларнинг ҳосил қилинишидир. Академик А.Кононовнинг кўрсатишича, юқоридаги кўшимчалар фақат иккидан еттигача бўлган сонларга кўшилади¹⁴. Рус тилида ҳам ўзбек тили каби бирлик ва кўплик грамматик сони фарқланади. Аммо ушбу тил грамматикасида ҳам юқорида тилга олинган паукал миқдор «из»ларини топиш мумкин.

Эътибор беринг: **однажды, дважды, трижды, четырежды**; один стул, два стула, три стула, четыре стула.

Келтирилган мисолларнинг биринчи тўплами ҳам, иккинчи тўплами ҳам тўртга келиб тўхтайдди. Такрорланишни ифодалаш бирдан тўртгача қўлланилган «-жды» кўшимчасини бешга қўллаб, пятаждыдеб бўлмайди. Худди шунингдек, иккинчи тўплам мисолларида ҳам тўртдан кейин бошқа грамматик шаклни

¹³Сафаров Ф. Кўрсатилган манба. – 24 б.

¹⁴Кононов А. Грамматика узбекского языка. – Т.: Госиздат УзССР, 1948. – С. 121-122.

танлаш лозим бўлиб, пять стуладеб бўлмайди. Инглиз тили учун ҳам бирлик ва кўплик грамматик сони хос бўлиб, бирдан ортиқ бўлган саналувчи микдорнинг барчаси от ва феъл категорияларида кўплик грамматик қўшимчасини олади, лекин, паукалликнинг грамматик кўрсаткичлари мавжуд эмас. Инглиз тилида жамловчи сон масаласида яна бир бор аниқ артиклга мурожаат қилишга тўғри келади: унинг микдор сон билан қўлланилиши жамловчи сон семантикасига ишора беради, ва, икки сонидан ўнгача бўлган микдор кўрсаткичлари учун характерли хусусият ҳисобланади. Шунингдек, жамловчи соннинг лексик идентификаторлари ҳам мавжуд бўлиб, қуйидаги сўзларни мисол қилиш мумкин¹⁵: pair, couple, dozen.

«Микдор» концептининг аниқланган структурасига мувофиқ аниқ микдорнинг акс этиши ва ноль маъносимикдор йўқлигини акс эттиради. Масалан, Бироқ буларнинг бирортаси ҳам ҳақиқатга яқин эмас. Унинг "Реал"га ўтиш имконияти нолга тенг деб баҳолайман...¹⁶

Ҳозирги ўзбек матбуотида, айниқса, интернет оламида «нолдан бошламоқ» фразеологизми фаол қўлланишда бўлиб, бу рус тилидан калька йўли билан ўзлашган иборадир (начать с нуля). Ушбу ҳолатда «ноль» лексемаси «тўлиқ янгидан, бошқатдан, йўқдан» маъноларида қўлланилади: Бошланғич сармоя ўз ишини очиш учун зарур шарт эмас, интернетда ҳаётга нолдан бошлаб татбиқ этилган каттаю кичик лойиҳалар кўп. (И.Б.Собирова, Н.Б.Шамсиева. Бойлик сари бир қадам).

I. Аниқ микдор.

А) Сингулярлик маъноси қуйидагилар орқали ифодаланади:

- «Бир» сони: Сиз билан тортишмоқчи эмасман, фақат битта мисол келтирмоқчиман (Н.Эшонқул).

- Якка, ёлғиз, танҳо, яккаҳон, сўққабош, илк, аввалги сифатлари: ёлғиз сен ўзинг, ёлғиз мен қолдим ва ҳ.к.

Мен, сен, у, ўзим, ўзингкўрсатиш олмошининг туб ва қўшма шакли, гумон олмошининг туб шакли:

- Ҳар кимнинг ўз бахт дарахти бўлади (Т.Малик).

Камина олмоши: Камина ҳам сизнинг шахсиятингизга дахл қилишдан йироқман (Ж.Жўраев).

Бирлик шаклидаги якка отлар: Қўлингизга қоғоз ва қалам олинг (Сўзл.) ва бош.

Ўзбек ва инглиз тилларида сингулярлик маъносининг юзага келиши аниқ тус олиши мумкин. Ушбу тилларда «бир» – «one» шахс, жараён ёки объектни

¹⁵ Ungureanu A. M. Types of Numerals in English and Romanian //European landmarks of identity, 2015. – 67-72 p.

¹⁶<https://championat.asia/ru/news/ronaldo-neymarning-realga-otish-imkoniyati-nolga-teng>

конкретлаштириш, уни ажратиб кўрсатиш учун қўлланилиб, ҳар бир, ҳар ким, ҳар қандай, ҳар қайсини ифодалаш учун қўлланилади:

- **One to watch:** Scarypoolparty¹⁷//Вужудимни шилимшиқ,жиркканч нарса ўрнига бир... йўқотиб қўйган одамдай чолнинг суратларидан қолган ваҳима эслатади(Н.Эшонкул).

Б) Нумеративлик

Юқорида таъкидланганидек, аниқ миқдор ўз ичига сингулярлик ва нумеративликни олади. Барча миқдор ва тартиб сонлар нумеративликни акс эттиради. Объектларнинг аниқ миқдорини номлайдиган сонлар миқдори чексиздир, бироқ тилшуносликда анъана бўйича жамият онгида илк пайдо бўлган, миллий онгнинг архетипларига айланиб улгурган, сонли маъно чегарасидан анча узоқлашган, ўзига қўшимча маъноларни юклаган биринчи ўнликнинг – 1 дан 10 гача тадқиқ остига олинади. Улар каторидан ўрин олган «бир» сони ҳақида юқорида сўз юритилди. Ўнликнинг бошқа аъзоларига ҳам қисқа тўхталамиз.

Тадқиқотнинг назарий қисмида аниқланганидек, «икки» – «два» сонининг пайдо бўлиши билан унинг математик маъноси шаклланган. Ҳозирда у қуйидаги маъноларга эга (ЎТИЛ):

- 1) 2 рақами ва шу рақам билан ифодаланадиган сон, миқдор;
- 2) Беш балли баҳо тизимида қониқарсиз, ёмон баҳо;
- 3) Гап орасида ҳадеб, тез-тез: Икки гапнинг бирида.

Унинг кўрсатилган иккинчи – «баҳо» маъноси собиқ иттифоқ мамлакатлари реалаялари билан боғлиқ, шуни ҳам назарга олиш керакки, турли мамлакатларда баҳолаш тизими ўзгача бўлиб, юқорида айтилганлар бошқа тилларда мавжуд бўлмаслиги мумкин. Дискурда икки сонининг қўлланилишига қуйидагиларни мисол қилиш мумкин:

-Бу икки мусича узоқ йиллар бир-бирига далда бўлиб, тақдир юкларини бирга кўтариб, андуҳларга бирга дош бериб, бирга енгиб, умр сўқмоқларидан елкама-елка суяниб ўтишди (Н.Эшонкул);

-Дарахтларни ноқонуний кесганлик учун жарималар миқдори икки бараварга оширилди(<https://kun.uz/79624415>).

«**Биринчи**» мисолда аниқ миқдор акс этган бўлса, кейинги мисолда икки сонининг қўлланиши ноаниқ миқдорга ишора қилади.

Умуман, сонларга мурожаат қилиш муаллифнинг ўзи учун у ёки бу объектлар муҳимлигини эътироф этишнинг хусусий табиатини ифодалайди. Шундай қилиб, сонлар баҳолаш вазифасини ҳам амалга оширади.

¹⁷ One to watch: Scarypoolparty// The Guardian. – 7. 12. 2019. Электрон ресурс. <https://www.theguardian.com/music/2019/dec/07/scarypoolparty-one-to-watch-alejandro-aranda>

«Иккинчи» тартиб сони, одатда, биринчидан кейин келувчи объектни номлаш учун қўлланилади: иккинчи қатор; иккинчи жилдкаби.

Жувон... узоқ адирнинг этагида қорайиб турган қишлоқни кўрсатди: – ИккинчиМТС ху ўша ерда (А.Қаҳҳор).

Маълумки, тартиб сонлар инглиз тилида асосан «**the**» аниқ артикли билан қўлланилади. Уларнинг ноаниқ артикль билан қўлланилишида гапнинг коммуникатив мақсади ўзгариб, артикль бажарадиган прагмасемантик вазифа янги поғонага чиқади: тартиб соннинг аниқ чегараланган кўрсаткичини эмас, балки занжир каби давом этувчи кетма-кетликни ифодалайди. Ўзбек тилига, қайси сон қўлланилаётган референт-вазиятга мувофиқ «яна бир, иккинчи бир, учинчи бир» ва ҳ.к қабилида таржима қилиниши мумкин.

Луғатларда «**уч**» сонининг тузилишида математик маънолар билан бирга «қониқарли баҳо» ҳамда киши дафн қилингандан кейин учинчи куни бўладиган биринчи диний маросим маънолари берилган. Шунингдек, ушбу сон -ов, -овлон каби қўшимчаларни олиб, паукал миқдорни ифодалайди. Ушбу сон ёрдамида «миқдор» концептининг ифодаланишига қуйидаги мисолларни келтириш мумкин:

-Баҳорнинг бошларида ҳордиқ ойидан қайтиб келиб, уйга киришим билан уй бекаси кўзида ёш билан қарши олди ва уч кун бурун чолнинг қазо қилганини айтди (Н.Эшонқул);

-Собиржон овчилар инъом қилган икки қуён ва уч ўрдакдан бир қуён ва икки ўрдакни Асқар отага берди (А.Қаҳҳор).

-Учови доим бирга юради (Сўзл.).

Ушбу гапларда муаллифлар вақт ва предметни аниқифодаланган. Бошқача қилиб айтганда, сонлар ҳодисалар ҳақида хабар бериш, қачон? қанча? саволларига жавоб беришга имкон беради.

Қуйидагилар «тўрт» сонининг қўлланилишига мисол бўлиши мумкин:

1) аниқ миқдор: Етти кишибўлиб тўрт кути олдик (А.Қаҳҳор. Қўшчинор чироқлари).

2) паукал миқдор: Тўртови ўрданинг томига чиқиб, олтин текширувчининг ишорати билан томни тешибдилар.(Эралихон ва уч ўғри).

3) Ноаниқ миқдор: Бир пайтлар у ерда тўрттача ташкилот бўлган бўлса, бугунги кунда мулкларни, ерларни бўлиб сотиш йўли билан 15–16 тагача кўпайган(<https://kun.uz/86914698?q=%2F86914698>).

Ноаниқ миқдорни ифодалашда уч сони билан биргаликда қўлланилади:

Ўзни доно билган уч-тўртта нодон

Эшак табиатин қилур намоён (У.Ҳайём)

4) тартиб: тўртинчи учрашув.

Шундай қилиб, олиб борилган таҳлиллар негизида қуйидагича хулосаларга келиш мумкин, микдорнинг ноль квантификатори ўзининг дастлабки, илк, математик маъносида, микдорнинг мавжуд эмаслигини ифодалаш, номларида ноль иштирок этган объектларни номлаш учун қўлланиши мумкин. Ноль тушунчаси ҳозирда техника, сиёсат ва бошқа соҳаларнинг у ёки бу реалиялар тушунчаларини ифодаловчи, бирликлар, атамалар сирасига киради. Ўзбек тилида «ноль» данфразеологизмларнинг шаклланиш жараёнида фойдаланилмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 436-439.
2. Hashimova, N., & Sattorov, T. (2021). USAGE OF ENGLISH MILITARY TERMINOLOGIES AS A NEUTRAL AND COLLOQUIAL VOCABULARY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(11), 162-167.
3. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
4. Xoshimova, N. (2019). External factors of associations' individuality. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 134-136.
5. Toirova, N. I. (2019). The significance of the symbols of Mirror and Portrait in teaching Symbolism. *sign*, 1, 22.
6. Mamajanova, M. (2021). MODEL CONCEPT MODELING IN LINGUISTICS TYPES OF LINGUISTIC MODELS. *Экономика и социум*, (1-1), 160-163.
7. Holbekova, M., Mamajonova, M., & Holbekov, S. (2021). COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Экономика и социум*, (3-1), 83-85.
8. Mirzayevna, M. (2021). Innovative technologies in foreign language teaching methodology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 465-467.
9. Kasimova, G. (2022). IMPORTANCE OF ICE BREAKING ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH. *Science and innovation*, 1(B7), 117-120.
10. Makhmudovna, K. G. (2022). Creative Strategies to Improve Vocabulary Teaching. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 259-261.
11. Kurbanovna E. N. Application of multimedia and interactive materials in foreign language teaching in non-philological higher educational institutions //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147). – С. 65-67.

12. Akhmedova, M. (2012). Characteristics of bronchial asthma associated with allergic rhinosinusitis in children. *Medical and Health Science Journal*, 11, 39-43.
13. Ibragimdjonovna, A. M. (2022). Developing professional communicative competence of medical students in a foreign language. *Eurasian Scientific Herald*, 15, 45-50.
14. Isaqjon, T. (2022). Strategies and techniques for improving EFL learners’ reading skills. *Involta Scientific Journal*, 1(11), 94-99.
15. Mohira, A., & Isakjon, T. (2022). METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 68-71.
16. Ahundjanova, M. A. (2020). METHODS AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE. *Экономика и социум*, (11), 46-49.
17. Ahundjanova, M. (2022). THE NEEDS FOR IMPROVING LEARNERS’AUTONOMY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES–AS A KEY FACTOR TO BOOST LANGUAGE LEARNERS. *Science and innovation*, 1(B6), 390-392.
18. Gafurova, N. I. (2021). Structural-semantic classification of construction terms in English and Uzbek languages. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 571-575.
19. Gafurova, N. (2020). Ҳозирги замон тилшунослигида “Термин” ва унга турлича ёндашувлар. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 58-62.
20. Mirzaaliyev, I., & Oxunov, A. (2021). EKVIVALENTSIZ LEKSIKANING O’ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 209-212.
21. Oxunov, A. O. O. (2021). INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA UNDOV SO’ZLAR (INTERJECTION) NING IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 401-406.
22. Abdukhalimova Sarvinozkhon. (2023). HOZIRGI INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI ZIDLOV BOG’LANGAN QO‘SHMA GAPLARNING SEMANTIK TAHLILI . *PEDAGOGS Jurnal*, 27(1), 153–157.
23. Абдухалимова, С. (2022). THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(4).
24. Abdumutaljonovna, P. S. (2023). TILSHUNOSLIKDA REKLAMA DISKURSI VA UNING IFODASI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(1), 98-101.

25. Pakirdinova, S. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA REKLAMA MATNI VA UNING O’ZIGA XOS XUSUSISYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).
26. Kochkorova, Z. A. Q. (2021). Translation aspects of the verbalizers of the concept of "wedding". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 989-994.
27. Mirzayev, A., & Oripova, S. (2022). COMMUNICATIVE METHOD—A NEW APPROACH IN THE PRACTICE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE. Science and innovation, 1(B6), 778-783.
28. Ashurali, M. (2022). HOZIRGI KUNDAGI TA’LIM TIZIMIDA ONLAYN TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODNI TA’LIMGA JORIY QILISHNING AKTUALLIGI. Involta Scientific Journal, 1(13), 25-28.
29. Узакова, Г. З. (2022). КОНЦЕПТ ВА УНИНГ ЛИСОНИЙ ВОКЕЛАНИШ ЖАРАЁНИ. Involta Scientific Journal, 1(13), 42-45.
30. Узакова, Г. З. (2022). THE INFLUENCE OF NATIVE LANGUAGE IN LEARNING/TEACHING FOREIGN LANGUAGE. Involta Scientific Journal, 1(13), 38-41.
31. Kosimova, M. U. (2021). Different classification of functional styles. Ученый XX века. 4 (85).7-8.
32. Kosimova, M. U. (2022) The characteristics of scientific style. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 12(05). 931-933
33. Abdumutaljonovna, P. S. (2022). Main Characteristics of Advertising Discourse in Modern Linguistics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 9, 173-176.
34. Abdukhalimova Sarvinozkhon. (2023). ERRORS AND OBSTACLES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION . Journal of New Century Innovations, 20(4), 108–112.
35. Rustambek, O., & Ashurali, M. (2022). THE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Involta Scientific Journal, 1(13), 106-110.